

O Santo Moleiro como Exemplo da Religiosidade Popular da Segunda Metade do Século XIX

Joaquim Grácio¹

Resumo: Sebastião Maria, também conhecido por *Santo Moleiro* ou por *Servinho*, nasceu em janeiro de 1833 na aldeia da Chã, freguesia de Vila Chã (Alijó) e faleceu no ano de 1879, no Hospital de S. Marcos, em Braga. Ao longo da sua vida, maioritariamente passada em Sanfins do Douro, foi pastor, trabalhador agrícola e moleiro, devendo a esta sua última atividade o nome por que ficou conhecido. Não tendo possuído ele bens de fortuna, antes pelo contrário, que o evidenciassem, nem se fazendo notar pela sua força física, foram a sua simplicidade, a sua mansidão, a sua fé e o seu exemplo que fizeram com que os seus contemporâneos o reconhecessem como santo e, em defesa da sua crença, tivessem que arrostar e vencer a indiferença da Igreja e a tenaz oposição da imprensa liberal de finais do séc. XIX, marcadamente influenciada pelo seu pendor laicizante e anticlerical.

1. Introdução

O presente estudo tem por base o livro *“A vida e factos miraculosos do Servo de Deus Sebastião Maria que se venera na capela da Virgem Nossa Senhora da Piedade”*, da autoria de A. A. de Sousa.

Este livro, publicado dezoito anos após a trasladação dos restos mortais do *Servinho* de Braga para Sanfins do Douro, deve-se ao reconhecimento do autor por uma *“grande graça”*, obtida por intercessão de Sebastião Maria, e à sua vontade em relatar os factos extraordinários da vida do santo, por ele considerados como *“superiores à razão humana”*, enquanto *“a maior parte das testemunhas estivessem vivas”* e pudessem, por isso mesmo, confirmar as suas afirmações e assim *“prestar homenagem à verdade”*.

Propõe-se, igualmente, explicar a razão da *“continuada afluência de visitantes, de peregrinos, homens, mulheres, crianças e povoações inteiras”*, vindas de toda a parte, *“subindo uma íngreme montanha quase deserta”*, para lhe pedir *“a sua valiosíssima proteção perante a Virgem da Piedade”* e agradecer os favores recebidos. Para tal, não se poupou A. A. de Sousa a esforços, não lhe bastando a recolha de depoimentos, a consulta de documentos e a análise de *“cartas de pessoas da máxima consideração”*: preocupou-se em ir aos locais, observar e confirmar tudo, motivado, apenas, pela esperança de *“acender nos corações o amor às mortificações e à Virgem da Piedade, imitando assim a vida de Sebastião Maria”*.

Em contraposição e complemento, constituem, igualmente, elementos importantes deste trabalho, excertos de artigos do jornal *“A Juventude”*, publicados entre os meses de janeiro e março de 1885 que demonstram a hostilidade, a sobrançeria e o insulto da imprensa liberal para com Sebastião Maria, os sanfinenses e os crentes em geral.

Corroborando e reforçando as informações fornecidas pelo livro de A. A. de Sousa, será, igualmente, utilizada a parte de um manuscrito anónimo de 1895 referente ao *Servinho*, o que nos permitirá alcançar

1. Professor aposentado, mestre em Instrumentos e Técnicas de Apoio ao Desenvolvimento Rural, variante de Animação Rural pela UTAD. Publicou, entre outros, os seguintes livros: *“Monografia de Sanfins do Douro”*, *“Contos do Vilarelho”*, *“Associativismo Cultural e Poder Autárquico na Região do Douro – o Caso do Concelho de Alijó”*, *“Romaria de Nossa Senhora da Piedade: 200 anos de Esplendor e de Abundância”* e *“Memórias do Sótão e Outras Memórias”*.

Fig. 1 Capela de Nossa Senhora da Piedade

Fig. 2 Casa dos Milagres

uma perspetiva muito mais abrangente da sua vida e da relevância que assumiu no seio da comunidade sanfinenses e das povoações limítrofes.

2. O Santo Moleiro

Sebastião Maria, o *Santo Moleiro*, veio ao mundo a 17 de janeiro de 1833, junto a um poço existente no quintal da casa onde nasceu, em Vila Chã, no qual a sua mãe, Maria Alves de Magalhães, uma muito respeitável senhora, o pretendia afogar logo após o parto, a fim de se libertar do embaraço de assumir um filho concebido fora do matrimónio. Os vagidos do recém-nascido, no entanto, atraíram a atenção do criado da casa, de nome Álvaro de Sousa que, acorrendo ao local, evitou que a parturiente pudesse concretizar os seus intentos.

Foi o recém-nascido, nessa mesma noite, levado para Vilarinho de S. Romão, para casa de Águeda

Correia² e, no dia seguinte, para a roda de Vila Real. No dia 20, tendo como padrinhos José Manuel Azevedo e Marcelina Rosa, foi batizado, na igreja de S. Pedro de Vila Real, com o nome de Sebastião. Três dias depois, Maria de Figueiredo, mulher de José Correia Madeira, levou a criança para a sua casa de Justes, ali tendo permanecido até aos quinze anos de idade.

Em Justes e em Guilhado iniciou o pequeno Sebastião a sua atividade de pastor. Aqui, também, segundo o seu biógrafo, por volta dos sete anos, lhe apareceu, “*rodeada de clarões sobrenaturais e dum resplendor incomparável*”, a Virgem Maria, instando-o a fazer muita penitência, recomendação que ele jamais deixou de cumprir ao longo da vida.

2. Com a criança, seguiu um embrulho, apertado com um ourelo de saragoça, contendo uma camisa, dois cueiros, uma faixa de ganga azul, umas mangas de baeta de seda e um lenço (Nota de A. A. de Sousa).

Fig. 3 Adro da Ermida – Coreto Poente

Fig. 4 Capela e Coreto Nascente

Ao contrário de seu tio, António Vitorino Alves, que sempre o acompanhou à distância, a mãe nunca se preocupou em saber o que era feito do filho nem para onde o tinham levado. Aos dezassete anos, foi o jovem Sebastião encaminhado por seu tio para a Chã, justamente para casa de Maria Alves de Magalhães, aí passando a viver junto da sua mãe e dos seus irmãos³ sem que, à exceção do tio, qualquer deles soubesse dos laços familiares que os ligavam.

E foi deste modo, como simples criado da casa da família, realizando as tarefas agrícolas mais humildes e mais pesadas, que Sebastião Maria passou grande parte da sua vida, repartida entre Chã e Sanfins do Douro e se tornou um exemplo de vida e de santidade para todos os que o conheceram,

3. Do lado materno, Sebastião Maria teve dois irmãos: José Alves de Magalhães e Joaquina Alves de Magalhães (Nota de A. A. de Sousa).

cumprindo escrupulosamente os Mandamentos da Igreja, fazendo penitência⁴, jejuando, orando, dando bons conselhos...

Querendo mais tempo para as suas orações e para a meditação dos mistérios de Cristo, adquiriu um pequeno moinho e um pedaço de terra junto à margem de um dos afluentes do Rio Pinhão, no sítio da Ribeira, um lugar calmo e solitário e aí se estabeleceu, iniciando a atividade de moleiro.

Existiam, nas proximidades, ao longo do ribeiro, outros moinhos. O proprietário de um deles, Francisco Félix, movido pela inveja do sucesso que a farinha moída por Sebastião Maria granjeara entre a clientela, tudo fazia para prejudicar a sua reputação, chegando ao ponto de lhe roubar farinha dos sacos e de o ameaçar de morte. Ele, no entanto, tudo su-

4. A. A. de Sousa afirma em nota de rodapé que ele próprio lhe viu a camisa ensanguentada em volta da cinta por causa do cilício que frequentemente usava.

portava com mansidão, sem se exasperar, fazendo da penitência a sua arma e da oração o seu refúgio.

Uma dúvida, no entanto, o atormentava: quem seria a sua mãe? Tão veemente era o seu desejo em a conhecer que, um dia, diz o biógrafo, vindo ele da Ribeira para Sanfins do Douro, lhe apareceu a Virgem Maria transmitindo-lhe a indicação de como a poderia identificar: seria a mulher que, ao sair da missa de domingo, quando ele estivesse a descer os degraus do coro, proferisse as palavras “*Que aperto, como se fôssemos para a vindima!*”. Para espanto de Sebastião Maria, foi Maria Alves de Magalhães quem pronunciou aquela frase! Era ela a sua mãe!

Não o afirma A. A. A. de Sousa mas reza a lenda que, depois deste episódio, Sebastião Maria se dirigiu a casa de sua mãe, a mesma casa na qual vivera tantos anos como criado, para lhe pedir a bênção e ela lhe respondeu com uma bofetada. Como quer que seja, o segredo da maternidade de Maria Alves de Magalhães foi tornado público e o próprio António Vitorino Alves o confirmou. Ao saber da verdade, José Alves de Magalhães, seu irmão, imediatamente se disponibilizou a ceder a parte da herança que lhe cabia, o que ele recusou.

A descoberta da relação familiar entre Sebastião Maria e José Alves de Magalhães permitiu que passassem mais tempo juntos um com o outro. Num desses momentos de maior proximidade, o *santo*, ao ver aproximar-se a cunhada, anunciou ao irmão que sua mulher morreria em breve e que ele voltaria a casar, desta vez com Mariana Roalde, casamento que se viria na realidade a celebrar no dia 9 de abril de 1877.

Entretanto, a animosidade de Francisco Félix para com Sebastião Maria não parava de aumentar. No mês de outubro de 1877, apareceu-lhe mais uma vez a Santíssima Virgem, aconselhando-o a retirar-se para Braga, a fim de que o vizinho o não matasse.

Acatando o conselho recebido, tempos depois o *Servinho* ausentou-se mesmo para Braga, indo morar para a Rua do Areal, para casa de Bernardino Braga que rapidamente ficou impressionado com a sua humildade, o seu despojamento e a sua capacidade de sacrifício. Veio ainda uma vez mais a Sanfins do Douro e regressou a Braga no mês de maio de 1878. Desde então e até ao dia 3 de abril de 1879, data em

que deu entrada no Hospital de S. Marcos, morou em casa de António José Ferreira Carroças, na rua Nova de Santa Cruz.

Neste cerca de um ano, Sebastião Maria viveu com grande simplicidade, pedindo esmola, rezando, alimentando-se mal e fazendo penitência, granjeando entre a população grande reputação de santidade.

3. Morte, Curas Milagrosas e Trasladação

No dia 3 de abril de 1879, pelas dez horas da noite, na enfermaria S. Cosme e Damião do Hospital de S. Marcos, “*a sua alma voou ao Trono do Altíssimo, mais parecendo uma criatura celeste do que um moribundo*”, nas palavras de A.A.A. de Sousa.

A notícia da sua morte espalhou-se rapidamente pela cidade de Braga e, de imediato, milhares de pessoas começaram a convergir para o hospital e, depois, para o cemitério, sendo necessários doze polícias para controlar a multidão que o queria ver, ajoelhar e invocar, lançando sobre o seu corpo flores e papeizinhos que tinham escrito “*Roga a Deus por mim!*”

Durante noventa e cinco horas esteve o corpo do *Servinho* exposto à veneração dos fiéis, antes de, por iniciativa dos próprios, ter sido colocado no jazigo do senhor Agostinho Joaquim Fernandes Braga e de sua esposa, D. Ana Teresa Gomes Salsa.

Logo após a sua morte, começaram a surgir notícias de curas miraculosas obtidas por sua intercessão. Foram registadas pelo biógrafo apenas algumas porque, no entendimento de A. A. A. de Sousa, para muitas pessoas “*uma, duas ou três curas chegam e bastam para crerem; e para outras, um, dois, ou três milhões, não seriam bastantes*.” São referidas aquelas em que foram curados Miguel Giga, chapeleiro, residente na Rua D. Pedro V, António Machado, morador na Rua de S. Vitor Velho e António Rodrigues, com residência na Rua de Trás do Carmo, todos de Braga, cidade a partir da qual irradiou e ganhou força a fama de santidade de Sebastião Maria.

A devoção para com o Santo Moleiro não parou de aumentar e as ofertas em agradecimento por graças recebidas também não, de tal forma que foi possível, com as esmolas arrecadadas, logo em Braga, edificar uma capela em seu louvor entre a Rua de S. Vitor Velho e a Rua Nova de Santa Cruz.

Fig. 5 Certificado de óbito

Em finais de novembro de 1884, a senhora D. Ana Teresa Gomes Salsa, acompanhada de um filho, deslocou-se a Sanfins do Douro, a casa de José Alves de Magalhães, dando-lhe conhecimento de que o corpo de Sebastião Maria estava incorrupto. A partir desse momento, teve início, em Sanfins do Douro, um movimento para resgatar o corpo do *Servinho* com o propósito de o colocar na ermida, por baixo do altar de Nossa Senhora da Piedade, de quem ele fora um extraordinário devoto.

E foi assim que, no dia 10 de dezembro desse mesmo ano, partiu para Braga uma comissão composta

por José Alves de Magalhães, João Rodrigues Ferreira e José Maria Pereira que, munida da necessária documentação, obteve autorização para trasladar o corpo para Sanfins. Embora, lá no fundo, os sanfinenses acreditassem que os seus três emissários seriam capazes de levar a bom porto a incumbência que os levava a Braga, não sabiam quando eles regressariam, se trariam consigo o corpo e se não teriam que mudar de planos quanto à sua colocação na ermida, dada a movimentação que sentiam existir nos meios liberais e o conhecimento que tinham da sua tenaz oposição a que tal desejo se viesse a concretizar.

Pelas vinte horas do dia 17 de dezembro, os restos mortais de Sebastião Maria, com todas as guias e autorizações devidamente autenticadas, chegaram finalmente a Sanfins do Douro, para grande júbilo de toda a população. O transporte da urna foi feito de comboio no troço entre Braga e Pinhão e num carro de bois, entre a estação do Pinhão e Sanfins do Douro. A chegada ficou marcada por um acontecimento extraordinário, tal como nos conta A. A. de Sousa: “O carreteiro que o conduziu tinha recebido ordens para o conduzir para a Igreja; porém, o gado que o levava, como se fosse movido por uma força estranha [...] queria meter pela rua onde se encontra a casa de José Alves de Magalhães” onde, efetivamente, viria a ficar.

4. Investida da Imprensa Liberal

Não estando ainda, por essa altura, concluídas as obras de adaptação, na capela de Nossa Senhora da Piedade, para que os restos mortais de Sebastião Maria aí pudessem ser colocados, por cerca de dois meses eles se conservaram em casa de José Alves de Magalhães, período de tempo em que um incontável número de visitantes, fiéis ou meros curiosos, fizeram filas para lhe pedirem graças, ascendendo as ofertas monetárias a mais de 450 mil reis!

A imprensa liberal desencadeou, então, uma intensa campanha, insurgindo-se contra aquilo que, a seu ver, constituía um verdadeiro escândalo consentido pelo poder político e encorajado pelo silêncio cúmplice da hierarquia da Igreja Católica. Os jornais “A Juventude”, publicado em Vila Real e o “Correio de Alijó” foram os que mais violentamente protestaram, como se pode verificar através da leitura de um artigo publicado pelo primeiro, a 18 de janeiro de 1885:

“Tem estado á exposição em Sanfins um cadáver mumificado de um moleiro d’ali, e que morreu há seis annos em Braga com as honras de santo.

O numero de fieis a visitar o ‘santo’ é espantoso, e prodigiosos os seus feitos, pois que repentinamente dá vista aos cegos e saúde aos doentes. O milagre de maior alcance que nos dizem fazer, é pôr a bolsa leve ao Zé ignorante para andar mais... ligeiro. Os povos de Sanfins não precisavam d’outro ‘phyloxera.’”

Este mesmo jornal, no dia 1 de fevereiro seguinte, voltou à carga, agora num tom ainda mais agressivo:

“Quem supporia que no seculo 19, seculo das luzes, um cadaver mumificado havia de render á familia em poucos dias 3:000\$000?!”

Quem diria que as auctoridades civis haviam de tolerar semelhante especulação; sendo necessario para ella cessar haver reclamação do poder ecclesiastico?...

Pois é verdade. Aconteceu.

O cadáver do moleiro de Sanfins enterrado em Braga há seis anos, foi reclamado por sua família e em breve espaço rendeu aquella quantia, e foi inhumado só á reclamação do respectivo chefe diocesano.

O que é certo é que houve extraordinaria romaria áquella povoação a visitar o ‘santo’ que fazia grande quantidade de verdadeiros prodigios, principalmente o de attrahir o... cobre.

O quanto pode ainda a superstição na gente ignorante que vê santidade aonde a sciência vê uma coisa natural.

Que bom parente que até depois de morto com as suas graças e ‘milagres’ quasi enriquece a família.”

Nem mesmo depois de o corpo do *Servinho* ter sido levado para a ermida a sanha liberal esmoreceu, antes pelo contrário: o tom sarcástico recrudesciu, passando do insulto ao achincalho, tal como se poderá verificar:

“Elle, o pobre Sebastião, era moleiro. Lembrou-se um dia, depois de ter durante muitos anos, maqueado duplamente por um engano muito natural, a sacca do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, de vender tudo o que herdára dos seus antepassados e tudo o que podera adquirir pelo seu trabalho honrado, e ir estabelecer a sua residencia na cidade santa portugueza, e ahi, batendo no peito, ouvindo uma dúzia de missas em cada dia, mostrando de longe as esmolos aos pobres, pedir de joelhos, de capella em capella, de romaria em romaria, perdão para os seus actos e salvação para a sua alma!

E, coitado, se bem o pensou, melhor o executou! Entrou na Roma portugueza de bordão e esclavina, com longas barbas, passo vacillante, entoando hymnos ao Creador e pedindo perdão do crime que commetera pela maqueação dupla das saccas que durante tantos anos lhe confiaram.

O seu arrependimento foi sincero e a sua absolvição completa! Só não restituiu aos interessados o

que lhe havia maqueado a mais, porque, coitadinhos, dizia elle a chorar todo constricto, cheirando já a qualquer coisa mystica, tinham morrido sem deixar descendentes, ascendentes, ou mesmo parentes até ao vigessimo grau!

Ah! Mas nada perderam, acrescentava elle, soluçando e gemendo? Um sacrificio enorme, sem igual em todo o mundo christão vou offerecer pelas suas almas, salvando-as do lymbo, se penam e elevando-as ao setimo ceu, se estão na gloria!

Sabedor do local aonde tinha morrido S. Victor, resolveu, depois de ter entregado o que possuía para augmento do dinheiro de S. Pedro, cavar com a mesma coragem que até ali empregára, maqueando até encontrar o corpo do sancto.

Era este o sacrificio que offerecia para salvação dos maqueados; sacrificio tanto mais nobre, tanto mais aceitável, quanto é certo que os jesuitas ao maquearem lhe o dinheiro que possuía, lhe haviam aconselhado como o melhor dos passos da sua reabilitação e na gloria da igreja.

O pobre do moleiro começou de cavar, cavou sempre e morreu cheio de fome, magro como um bacalhau noroega, sem que podesse descobrir o corpo do santo que lhe fugira com a mesma pertinacia com que elle o procurava.

Esteve exposto a acção do tempo muitos dias sem que, nem S. Victor nem os bracarenses, tivessem dado com elle.

O corpo mirrado já em vida, não se decompunha, e coisa notavel, diz o povo, as feras guardavam-no em logar de o devorarem!!...

Tinha-se perdido um santo, mas apparecera outro! Glória ao arrependimento e ás maquias!

Levado o corpo do novo santo, do santo moleiro, de S. Sebastião, enfim, para a cidade, foi sepultado, mas a terra, respeitando-o, não lhe tocou! A herva crescia expontanea, ainda no tempo de maior estio, sobre o seu tumulo, e os milagres succediam-se, enchendo já maquias, alqueires, mojos, tudo... tudo. Estava creada a fama.

Passam-se quatro anos e o corpo continua intacto! A família (agora appareceu) reclama o cadaver que é conduzido para Sanfins.

O povo sempre prompto pela sua ignorância; vôa não corre a casa da familia do moleiro, e ahi de joe-lhos, de mãos erguidas, espicaçado pelos sotainas, levanta hosannas a este novo martyr.

As esmolos succedem-se, amontoam-se e dentro de dous meses o santo tinha vendido milagres na importância de três contos de reis!!!

A imprensa liberal grita contra este estado de cousas, a redacção d’um jornal d’Alijó é atacada á mão armada pelos fanáticos que pretendem matar o seu redactor, e o fanatismo, levantando o seu pendão, tudo quer submergir.

Entretanto o bispo de Lamego, e o parochio da freguezia consente n’esta extorsão maligna, que deve envergonhar a igreja e os sacerdotes que se presam, e o senhor governador civil e administrador d’aquelle concelho não põem cobro a estas especulações.

Os cegos, os aleijados, os doentes, emfim todos os romeiros voltam da sua visita peores do que foram porque trazem as algibeiras vasias.

É uma vergonha isto que ahi deixamos dito, um cancro que se torna indispensavel cortar seja da maneira que fôr.”

Entretanto, a notícia da saída de Vila Real de “Uma força de 100 praças do regimento de infantaria 13, comandada pelo sr. Capitão Monteiro”⁵, com destino a Sanfins do Douro criou, entre as hostes liberais, a expectativa de que, por fim, se fizesse a aguardada justiça, os responsáveis pela insurreição fossem presos e os restos mortais de Sebastião Maria fossem finalmente sepultados no local próprio: no cemitério, já se vê!

Tal convicção exacerbou os ânimos das gazetas liberais e a subida de tom dos respetivos artigos de opinião, nomeadamente do “Correio de Alijó” que, num artigo intitulado “O Santo” foi tão injurioso e fez de tal forma exaltar o brio dos sanfinenses que, na noite de 26 de fevereiro, 40 homens armados, idos de Sanfins do Douro, atacaram a redação deste jornal com a intenção de matar o respetivo diretor que, por sorte, se não encontrava nas instalações⁶. Acompanhando

5. Cfr. “A Juventude” de 8 março de 1885.

6. Este episódio, muito divulgado na época, é, inclusivamente, referido por Pinho Leal no seu “Portugal Antigo e Moderno” e pelo próprio “A Juventude” de 8 de março de 1885.

o seu colega de Alijó, o jornal “*A Juventude*” de 15 de março, sob o título “*Verdades Amargas*” escrevia:

“*Que susto, que suores frios, que arrepios de cabellos fizeram apanhar ao pobre do moleiro, ao pobre do S. Sebastião de Sanfins!*”

Safa! Nós não lhe queremos estar na pelle, nem por tudo quanto há de melhor n’este mundo!

Elle, coitado, sabendo que partira d’esta villa, uma força militar considerável, que se dizia marchava em direcção á sua terra natal, para conduzir para aqui o seu corpo, estremeceu na campã e pediu soccorro!

Gritou como um pocesso, e tal foi o seu esforço que, desfallecido, julgou vêr atravez d’um espesso veu que o seu delírio lhe creou, o seu corpo, que as beatas tantas vezes lhe haviam lavado e beijado constrictas, envolto pelas chammas d’uma porção enorme de carros de lenha, reduzido a cinzas, a pó, ao nada d’onde sahira!

N’este letargo, que parecia interminavel, que horrível espectáculo se lhe antolhava!

A humanidade, accorrentada, marchava direitinha, vestida e calçada para o inferno, aonde a esperavam enormes caldeirões d’azeite a ferver misturado com chumbo, enxofre e não sabemos que mais!

O mundo tornado n’um vulcão, n’um braseiro immensuravel, desaparecia para voltar ao que fôra primitivamente!

Ah! A humanidade estava perdida irremediavelmente!

Felizmente para todos nós o santinho acordou ao rufar dos tambores, cujos sons se foram perdendo a pouco e pouco.

Olhou então em volta de si e reconheceu... horror!... que estava metido dentro d’uma caixa de pinho e coberto de sal.

É que os seus patricios, ouvindo as vozes de soccorro, tinham corrido á campã, e conhecendo tambem o perigo, arrancaram n’o d’ahi para, salvaguardando-o, o collocaram de sal... moira.

Ao voltar para a sua morada, o moleiro disse: Se outra acontecer, amigos, antes a fogueira do que a caixa.

É melhor!”

5. Exposição no Santuário de Nossa Senhora da Piedade

Imunes à pressão dos jornais, às ameaças e à presença da tropa, os sanfinenses a tudo resistiram, escudados na sua fé e nas suas convicções. Apenas no dia 14 de fevereiro, com toda a solenidade, o corpo seria transportado para o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Refere um manuscrito anónimo de 1895 que “*tiveram a gloria e o bom gosto de o levarem a familia do snr. Castro e outras mais mulheres apesar do mesmo ser trabalhoso [...] para ser collocado aos pés da Virgem Nossa Senhora da Piedade, e fechado com umas portas de vidro*”.

Desde então, prossegue o manuscrito, “*foi diariamente visitado por muitos romeiros que vinham cumprir as suas promessas*”. Afluência foi de tal ordem que se tornou necessário instituir o cargo de ermitão para o santuário de Nossa Senhora da Piedade “*com o ordenado quotidiano de 150 R. para tomar conta nas esmolos que os romeiros deixavam assim como distribuir pelos mesmos do habito do servo, cabelo, cal, etc. e receber ou vender a cera na casa dos milagres*”.

A religiosidade popular, com efeito, rapidamente elegeu o “*novo*” santo e a ele acorreu com as suas preces, as suas promessas, os seus ex-votos e as suas esmolos, o que não deixou de provocar algum “*ciúme*”, como atesta um artigo de “*A Juventude*” de 22 de março de 1885, pouco mais de um mês após o transporte dos restos mortais de Sebastião Maria para a ermida:

“Na Sua capellinha da rua dos Ferreiros está hoje á veneração dos fieis este milagroso santo.

É costume ser grande o nº de devotos a visital-o, e avultada a colheita de esmolos; porem quando os tempos estão decadentes, e quando aparece em Sanfins o Sebastião moleiro, pseudo santo da moda, põe em retirada a voga a estes thaumaturgos.”

E foi assim que a devoção ao *Santo Moleiro* se desenvolveu, se prolongou no tempo e chegou aos nossos dias, insensível às críticas de muitos e ao ceticismo de alguns, entrando no vasto âmbito do mito, que, no dizer de Bronislav Malinowski (1984) é “*um elemento essencial da civilização humana*” e que “*longe de ser uma vã fabulação, é, pelo contrário,*

uma realidade viva à qual constantemente se recorre”, sobretudo em momentos de maior dificuldade.

6. Conclusão

Sebastião Maria, o *Servinho* ou o *Santo Moleiro* como cada um o queira invocar, não foi ainda beatificado pela Igreja, muito menos canonizado nem, tão pouco, declarado venerável. Isso não impediu que o povo, na sua própria religiosidade, o declarasse santo logo após a morte, primeiro em Braga, depois em Sanfins do Douro e, logo a seguir, em toda a região transmontana.

Muito embora, tal como notam alguns estudiosos da história das religiões⁷, a Igreja Católica, na tentativa de manter a sua hegemonia e controlar as práticas religiosas dos seus fiéis, resista em reconhecer muitas das experiências místicas das pessoas comuns que, independentemente das diretrizes oficiais, buscam o encontro com o divino ou o transcendente por meios menos ortodoxos ou convencionais, num sentimento místico de pertença e de comunhão que constituem a essência da religiosidade popular, ela nunca deixou de se manifestar no seio das nossas comunidades.

De facto, na religiosidade popular o crente manifesta com muito maior autonomia e espontaneidade os seus sentimentos, os seus desejos, as suas necessidades e os seus medos. Nela, a comunicação com o sagrado é gerada no interior de cada um e é fortalecida pela busca de graças e milagres que demonstram, em grande parte, o seu carácter utilitário e a sua importância na vida de cada dia.

Efetivamente, na religiosidade popular, o fiel sente que, entre pedidos e dádivas, a sua relação com o sobrenatural é capaz de lhe trazer os benefícios necessários para a sua vida nos momentos de maiores dificuldades materiais ou emocionais. Assim, nesta dialética funcional com a santidade, o devoto não precisa da autoridade eclesiástica para venerar o santo da sua devoção: elege-o e sente-se por ele eleito, sem qualquer tipo de intermediação.

Foi exatamente assim que ela se afirmou relativamente ao nosso *Santo Moleiro*, logo após o conhecimento da sua morte, na cidade de Braga, ainda no cemitério, para onde convergiu uma enorme multi-

Fig. 6 Fotografia de Sebastião Maria no cemitério

ção impelida “*por um braço invisível*”⁸ que o queria ver, que lhe queria tocar e pedir a sua proteção. A fama da sua santidade espalhou-se, os pedidos de intercessão e de auxílio e respetivas promessas multiplicaram-se, o eco dos seus milagres ampliou-se e as esmolos não pararam de crescer tanto em Braga como em Sanfins do Douro.

E foi a partir do momento em que os seus restos mortais ficaram definitivamente expostos na capela de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, que a devoção ao *Servo Sebastião Maria* se desenvolveu, estendendo-se a toda a região transmontana e alto-duriense. Com a sua chegada, a própria ermida

7. Mircea Eliade, Mikhail Bakhtin, Rudolf Otto e outros.

8. A. A. A. de Sousa.

se desenvolveu e alindou e até a Romaria de Nossa Senhora da Piedade sofreu um impulso que a tornou “a primeira festividade desde Vila Real até Bragança”⁹

7. Apêndice

7.1. Ex-votos

Os ex-votos constituem uma das mais profundas e antigas manifestações da religiosidade popular. Eles representam o agradecimento do crente ao santo da sua devoção na sequência de uma graça obtida por sua intercessão. Podem revestir um carácter simbólico – pequenas peças moldadas em cera, modeladas em argila, esculpidas em madeira, metal ou outros materiais, muitas vezes representando partes do corpo que estavam doentes e foram curadas – ou mais representativo, estando neste caso as tábuas votivas, as fotografias ou as esculturas¹⁰.

As tábuas votivas, cujas raízes se podem encontrar na Grécia antiga, embora apareçam, no dizer do padre António Lourenço Fontes, muito mais para dar testemunho do que para exibir arte, apresentam, na maioria dos casos, um apreciável cunho artístico de sabor popular¹¹. Elas constituem, também por isso, uma das marcas mais duradoiras da religiosidade popular. Na “casa dos milagres” da ermida de Nossa Senhora da Piedade conservam-se, ainda, alguns desses testemunhos de curas milagrosas atribuídas à intervenção do Santo Moleiro¹², não obstante se terem perdido muitos outros que eu próprio cheguei a ver enquanto criança:

Em madeira de fundo azul, sem data:

MILAGRE QUE
FEZ O SERVO SEBASTIÃO
A UMA DEVOTA QUE O
ENVOCOU EM UMA
GRANDE EMPREZA

Em madeira sobre fundo azul:

MILAGRE QUE FEZ O SERVO
SEBASTIÃO MARIA A UMA
SUA SERVA QUE A ELLE
SE CHAMOU COM MUITA FÉ
I DEVOÇÃO
EM 1894

Envidraçado, com pintura, sem data:

MILAGRE Q FÊZ SEBASTIÃO
MARIA A MANOEL PEREIRA PINHEIRO E
ÇEU PAE Q SE CHAMO O COM DEVOÇÃO
Naturaes do Bacalar Freg^a Darmamar

Em madeira pintada, em mau estado de conservação, sem data:

MILAGRE QUE FEZ O MILAGROSO SEBASTIÃO MARIA
A MANUEL PEREIRA
PINHEIRO GEN ES DO VACALAR ESTANDO EM
PERIGO DE VIDA

Em mármore:

EM AGRADECIMENTO
AO SANTO SEBASTIÃO
MARIA
JULHO 1990
E 13 DE NOVEMBRO 1989

Em mármore:

EM AGRADECIMENTO
AO SANTINHO
SEBASTIÃO MARIA
8.7.92 29.7.92 E

Ali se conserva, igualmente, parte da urna que transportou os restos mortais de Sebastião Maria de Braga para Sanfins do Douro, um saial que lhe foi oferecido e um número indeterminado de peças de cera de vários tamanhos.

À disposição dos devotos, existe, igualmente, um livro para o registo de curas e outras mercês que lhe sejam atribuídas.

Fig. 7 Ex-voto

9. Idem.

10. Campos, Maria Emília, 2005.

11. “Notícias de Barroso”, fevereiro de 2000.

12. Desapareceram, nomeadamente, uma vitrina repleta de fotografias de pessoas que saíram para as antigas colónias de África ou emigraram para a Europa e de soldados mobilizados para a guerra no Ultramar, ramos de noiva e uma grande quantidade de figurinhas de cera.

Fig. 8 Ex-voto

Fig. 9 Ex-voto

7.2. Beneficiários de curas milagrosas atribuídas ao Servinho mencionadas no livro de A.A.A. de Sousa

António Machado, natural de Braga – recuperação da visão de um filho de três anos;

António Rodrigues, natural de Braga – cicatrização de uma ferida numa perna;

Domingas dos Santos, natural de Sanfins da Castanheira, Chaves – cura duma paralisia dos membros superiores e inferiores¹³;

Felisbina Barroso, natural de Beça, Boticas – cura duma filha recém-nascida com deformidade numa perna¹⁴;

Francisco Simões, proprietário natural de Alfândega da Fé – restabelecimento de grave enfermidade¹⁵;

^{13.} Veio a Sanfins, no dia 11 de abril de 1897, cumprir a sua promessa, dando, na altura, conhecimento da graça obtida.

^{14.} Veio a Sanfins cumprir a promessa, oferecendo ao Santo uma perna de cera.

^{15.} Deslocou-se a Sanfins, no dia 6 de agosto de 1899, a fim de cumprir a sua promessa.

Manuel Giga, chapeleiro, natural de Braga – cura de uma úlcera crónica;

Manuel Gonçalves Vilameã, natural de Sanfins do Douro – cura do mal da gota.

7.3. Pessoas mencionadas como testemunhas dos factos relatados por A.A.A. de Sousa

Ana Teresa Gomes Salsa – natural de Braga, proprietária do jazigo onde Sebastião Maria foi sepultado;

António Vitorino Alves – natural de Carvalho, tio de Sebastião Maria;

Bernardino Braga e António José Ferreira Carroças – naturais de Braga, proprietários das casas onde Sebastião Maria morou;

Drs. Manuel Joaquim do Vale, Luís Maria Ramos, Malheiros e Marques, que confirmaram o óbito;

prir a sua promessa.

Fig. 10 Ex-voto

Francisco Félix – natural de Sanfins do Douro, proprietário de um moinho próximo ao de Sebastião Maria e seu inimigo declarado;

Francisco Januário – natural de Vila Chã, levou o recém-nascido Sebastião Maria para Vilarinho de S. Romão;

João Rodrigues Ferreira e José Maria Pereira – naturais de Sanfins do Douro, integraram, juntamente com José Alves de Magalhães, a comissão que se deslocou a Braga para resgatar o corpo do santo;

Joaquina Alves – dona da casa em cujo quintal o Santo Moleiro foi dado à luz, impediu que o bebê, ao nascer, fosse afogado no poço aí existente;

José Alves de Magalhães – natural de Sanfins do Douro, irmão de Sebastião Maria;

José Correia Madeira e Maria de Figueiredo, sua mulher – naturais de Justes, criaram o pequeno Sebastião Maria em sua casa até aos sete anos;

José Manuel de Azevedo e Marcelina Rosa – naturais de Vila Real, padrinhos de Sebastião Maria;

Maria Alves de Magalhães – natural de Carvalho, mãe de Sebastião Maria.

Fig. 11 Ex-voto

Fig. 12 Ex-voto

Referências bibliográficas

A. A. A. de Sousa, “A Vida e Factos Miraculosos do Servo de Deus Sebastião Maria”, s/ data.

Alves, Natália Ferreira, “O Santuário do Senhor de Perafita, Aspectos da Mentalidade Religiosa Popular na Segunda Metade do Século XVIII”, Vila Real, 1987.

Campos, Maria Emília, “Aspectos da Religiosidade Popular no Distrito de Vila Real”, Vila Real, 2005.

Eliade, Mircea, “O Sagrado e o Profano, A Essência das Religiões”, Lisboa, s/data.

Grácio, Joaquim, “Sebastião Maria, Entre o Mito e a Realidade”, in “Estudos Transmontanos e Durienses”, Vila Real, 1985.

Jornal “A Juventude” de 18 de janeiro, 1 de fevereiro, 8 de março e 22 de março de 1885.

Pinho Leal, “Portugal Antigo e Moderno”, Lisboa, 1873.